

ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Улашев Хуббим Аскарлович, к. э. н., доц.
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Республика Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается денежно-кредитная политика государства, ее цели и составляющие, методы денежно - кредитной политики, нового курса реформирования и развития экономики страны, Банковскую систему Узбекистана, проведен текущий обзор банковской системы РУз, представлена концепция развития и осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан

Ключевые слова: монетарная политика, стратегические цели, либерализация валютной политики, банковская система, денежные показатели, инфляция, таргетирование, концепция, стабильность национальной валюты

Annotation: This article discusses the monetary policy of the state, its goals and components, methods of monetary policy, a new course of reform and development of the country's economy, the banking system of Uzbekistan, a current review of the banking system of the Republic of Uzbekistan is carried out, the concept of development and implementation of monetary policy is presented. policy of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan

Keywords: monetary policy, strategic goals, liberalization of monetary policy, banking system, monetary indicators, inflation, targeting, concept, stability of the national currency

Денежно-кредитная политика (или монетарная политика) – это способность государства косвенно влиять на денежно-кредитную систему, экономику в целом и, следовательно, на основные макроэкономические

параметры: экономический рост, занятость, цены, платежный баланс, процентную ставку и реальный ВВП.

Посредством монетарной политики государство осуществляет меры в сфере денежного обращения, рынка ссудных капиталов, стабилизации цен, темпов экономического роста, укрепления денежной единицы, порядка безналичных расчетов. Этот курс направлен на обеспечение устойчивого, эффективного функционирования экономики, поддержание в надлежащем состоянии денежной системы и достижения общеэкономических целей.

Основные составляющие монетарной политики:

- учетная политика,
- операции на открытом рынке,
- наличие обязательных минимальных резервов.

Главные стратегические цели этой политики – повышение благосостояния населения, обеспечение максимальной занятости, рост ВВП, снижение инфляции, поддержание экономической активности, регулирование темпов экономического роста, смягчение циклических колебаний на рынке товаров, капитала и рабочей силы, стимулирование роста объема денежно-кредитных операций, достижение сбалансированности платежного баланса и другие.

К наиболее широко используемым методам денежно-кредитной политики относятся:

- изменение официальной учетной ставки ЦБ (учетная, или дисконтная политика),
- выборочные методы регулирования отдельных видов займа.
- изменение норм обязательных резервов банков;
- операции на открытом рынке (операции по купле-продаже векселей, государственных облигаций и других ценных бумаг);

- регламентация экономических нормативов для банков (соотношения между кассовыми резервами и депозитами, собственным или акционерным капиталом и заемным, заемным капиталом и активами и др.).
- прямое ограничение размеров банковских кредитов для отдельных банков или ссуд (так называемые кредитные потолки);
- учетная политика.
- рефинансирование кредитных организаций;
- установление ориентиров роста денежной массы.

Денежно-кредитная политика направлена либо на расширение масштабов кредитования (кредитная экспансия) – в случае падения уровня производства, либо на ограничение (кредитная рестрикция) – нацелена на сокращение предложения денег в периоды экономических подъемов, т.к. избыток денежной массы так же негативен, как и ее недостаток. Расширяя или сокращая кредитование экономики, ЦБ достигает стабильного и умеренного роста денежной массы, который, при соответствующем росте объема производства, обеспечивает устойчивый уровень цен. Денежно – кредитная политика может быть жесткой, когда денежная масса поддерживается на определенном уровне, и гибкой – когда государство стремится поддерживать на определенном уровне ставку процента.

Главная задача ЦБ – уравнивать и сочетать эти две цели денежно-кредитной политики.

Начало реализации в 2017 году нового курса реформирования и развития экономики страны, направленного на экономическую либерализацию и преимущественное использование рыночных механизмов макроэкономического регулирования, предопределило вектор развития банковской системы и приоритеты в сфере денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу в Республике Узбекистан.

Одним из ключевых решений в данном направлении стали практические шаги по поэтапной либерализации внутреннего валютного рынка с внедрением рыночных принципов формирования обменного курса национальной валюты.

Принципиально новый режим курсообразования, в свою очередь, создаёт необходимую основу для дальнейшего совершенствования денежно-кредитной политики путём концентрации основного внимания и усилий Центрального банка исключительно на обеспечение стабильности уровня цен на внутреннем рынке. Соответственно, вслед за Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5177 "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики" было принято Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3272 "О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики" и одобрен Комплекс мер по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики в период на 2017-2021 годы и поэтапному переходу к режиму инфляционного таргетирования.

Следующим важным шагом стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5296 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан" от 9 января 2018 года, в соответствии с которым приоритетной целью деятельности Центрального банка определено обеспечение стабильности уровня цен. Кроме того, данный документ предусматривает укрепление независимости и развитие институциональной базы Центрального банка.

Банковскую систему Узбекистана на сегодняшний день составляют — Центробанк Узбекистана и 32 коммерческих банков.

В свою очередь, так называемые коммерческие банки делятся на:
- с государственным участием — 5 банков.

- акционерно-коммерческие банки — 15 банков;
- частные банки — 6 банков;
- банки с участием иностранного капитала — 6 банков.

На 1 ноября 2021 года активы банков составляют 39 млрд. долларов (419 трлн. сумов), при этом 82% приходится на государственные банки. Обязательства банков достигли 33 млрд. долларов (352,6 трлн. сумов), из них 40% — депозиты. Совокупный капитал банков находится на уровне 6,2 млрд. долларов (66 трлн. сумов), из них 81% — капитал госбанков. Текущий обзор банковской системы представлен на рисунке 1.

Из рисунка видно, что финансовая устойчивость банков за прошедший период текущего года неплохая, это показывает рост активов, взвешенных по риску - составил 21% — с 317 до 383 трлн. сумов, совокупного капитала на 14% — до 66 трлн. сумов. Показатель достаточности капитала снизился на 1,2% — до 17,2%, который соответствует минимальным требованиям

Рис. 1 - Текущий обзор банковской системы РУз

Показатель ликвидности банковской системы Узбекистана «на достаточно хорошем уровне». В частности, показатель краткосрочной ликвидности (LCR) достиг 167%, что выше минимальных нормативных

требований на 67 процентных пунктов. Показатель долгосрочной ликвидности (NSFR) — 113%, при этом доля высоколиквидных активов занимает 15% в совокупном активе банков.

Экономика Узбекистана продемонстрировала уверенный рост в 2021 г. на 7.4%. Денежно-кредитные условия оставались стабильными, и ставка ЦБ РУ оставалась на уровне 14% весь 2021 г. Потребительская инфляция замедлилась с 11.1% до 10%. В 2021 г. узбекский сум ослаб на 3.4% и составил 10,806.2 сума за доллар США. Международные резервы Узбекистана за 2021 г. увеличились на 0.7% г/г до \$35.1 млрд. за счет роста активов в золоте. Дефицит текущего счета республики расширился до \$4.7 млрд. за 2021 г. (максимальное значение дефицита с 1992 г.) за счет опережающей динамики импорта (21%) над экспортом (10.2%). Кредитный портфель коммерческих банков в 2021 г. увеличился на 17.8% (30.9% в 2020 г) до 326 трлн. сум или \$30.8 млрд. Реализация приватизационных программ идет медленно, т.к. внешний экономический фон и геополитические риски не благоприятствуют этому. Основные показатели банковской системы на последнюю дату представлены в таблице 1.

Таблица 1 - ДЕНЕЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Значение	Период
<u>Золотые резервы</u>	364 тонн	2 кв./22
<u>Процентная ставка</u>	15 %	сен. 2022

В 2021 году Центральный банк совместно с правительством Узбекистана планировал принять все необходимые меры по достижению промежуточного целевого показателя инфляции ниже 10% на конец года. По итогам 2020 года уровень инфляции составил 11,1%, опустившись с 15,2% в 2019 году.

Таблица 2 - ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Показатель	Значение	Период
Продовольственная инфляция	14.3 %	2021 год
Уровень инфляции за год	12.2 %	2022Год

Уровень инфляции в Узбекистане вырос на 12.2 % в 2022 по сравнению с предыдущем годом. Максимальный уровень достигал 20.1 %, а минимальный 2.4 %.

В первом полугодии 2022 года уровень инфляции в Республике Узбекистан составил 6,5%, сообщает **Государственный комитет по статистике.**

За этот же период, по данным национальных статистических служб, уровень инфляции в Республике Казахстан дошел до 10,5%, а в Кыргызской Республике – до 9,1%. Наиболее благоприятная ситуация в Республике Таджикистан, где инфляция за первое полугодие равна 4%.

В складывающихся новых макроэкономических реалиях в период трансформации и пересмотра основных подходов к проведению экономической политики решающее значение приобретают правильное восприятие и поддержка со стороны населения качественных преобразований в денежно-кредитной сфере, а также доверие и ожидания бизнес-сообщества.

Концепция развития и осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан на среднесрочную перспективу разработана с учетом главенствующей роли коммуникационного канала в формировании общественного мнения и практическом применении режима инфляционного таргетирования.

Сохранение устойчивости цен служит залогом макроэкономической и социальной стабильности в стране и обязательным условием продвижения экономических реформ и успеха программ социально-экономического развития республики. Низкая и стабильная инфляция является важнейшим

условием обеспечения сбалансированного роста экономики, повышения конкурентоспособности производства и уровня жизни населения. Поэтому снижение и стабилизация темпов роста цен должны стать одним из важных приоритетов государственной экономической политики.

При этом стабильно низкий уровень инфляции стимулирует экономическое развитие посредством создания необходимых условий для трансформации сбережений населения и юридических лиц в долгосрочные инвестиции, а также обеспечения наиболее эффективного распределения имеющихся экономических ресурсов вследствие нивелирования влияния ценовых искажений на рынке.

Изучение опыта ведущих центральных банков развитых и развивающихся стран, а также результаты исследований международных финансовых институтов указывают на безусловный приоритет цели по обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке при проведении денежно-кредитной политики. Вместе с тем, последовательность, сроки и методы проведения денежно-кредитной политики могут отличаться по странам в силу отличительных свойств и структуры экономики.

Согласно действующему закону "О Центральном банке Республики Узбекистан" основной целью Центрального банка является обеспечение стабильности национальной валюты. При этом, понятие "стабильность национальной валюты" может быть интерпретирована как стабильность обменного курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам, так и стабильность её внутренней покупательской способности.

В условиях свободного формирования обменного курса, изменение которого подвержено как внутренним, так и внешним факторам, стабильность национальной валюты обеспечивается посредством поддержания её внутренней покупательской способности. При этом роль свободного плавающего обменного курса заключается в выполнении им функции

внутреннего стабилизатора экономики. Другими словами, в условиях наступления внешних шоков или трудностей, связанных с платежным балансом, адекватное изменение обменного курса будет стимулировать экспортеров и производителей импортозамещающей продукции.

Успешное завершение процесса валютной либерализации и необратимость данных реформ, во многом, обуславливается эффективностью проводимой денежно-кредитной политики, а также мерами по укреплению финансовой устойчивости коммерческих банков и развития банковской системы республики в целом.

Список используемых источников:

1. Закон Республики Узбекистан «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» N 216-I. В редакции Закона РУз от 05.11.2019 г. N ЗРУ-580
2. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / В. П. Климович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. -456с.
3. trend.az/business/finance/3153876
4. <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/inflationary-expectations/>
5. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/gosbyudjet_-_2022_osnovnye_pokazateli